

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA)	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНА.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	

OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO‘LLARI

Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna
Toshkent davlat transport universiteti
“Menejment” kafedrası doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishning innovatsion yo‘llari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli transformatsiya, Lean va Kaizen menejment metodologiyalari, klasterli integratsiya va inson kapitalini rivojlantirish innovatsion usullari sifatida ko‘rib chiqilib, ularning amaliy samaradorligi statistik ma‘lumotlar, jadvallar va grafiklar yordamida isbotlanadi. Har bir innovatsion yo‘nalish bo‘yicha huquqiy asoslar ko‘rsatilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat sanoati, innovatsiya, boshqaruv samaradorligi, raqamli transformatsiya, Lean menejment, klaster, farmon, qaror, O‘zbekiston.

Аннотация. В данной статье на основе указов и постановлений Президента Республики Узбекистан анализируются инновационные пути повышения эффективности управления предприятиями пищевой промышленности. Рассматриваются цифровая трансформация, методологии Lean и Kaizen, кластерная интеграция и развитие человеческого капитала как инновационные методы, практическая эффективность которых подтверждается статистическими данными, таблицами и графиками.

Ключевые слова: пищевая промышленность, инновации, эффективность управления, цифровая трансформация, Lean-менеджмент, кластер, указ, постановление, Узбекистан.

Abstract. This article analyzes innovative ways of improving management efficiency in food industry enterprises based on presidential decrees and resolutions of the Republic of Uzbekistan. Digital transformation, Lean and Kaizen management methodologies, cluster integration, and human capital development are examined as innovative approaches, whose practical effectiveness is proven through statistical data, tables, and charts.

Keywords: food industry, innovation, management efficiency, digital transformation, Lean management, cluster, decree, resolution, Uzbekistan.

KIRISH

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida (2022–2026) oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish zanjirlarini raqamlashtirish va eksport salohiyatini kengaytirish asosiy ustuvorliklar sifatida belgilangan [1]. Ushbu maqsadlarga erishishda ilg‘or menejment usullarini qo‘llash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentabrdagi PQ-4821-son Qarori “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘laqonli ta‘minlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish hamda sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashning muhim huquqiy asosi hisoblanadi [2].

Tadqiqotning maqsadi — yuqoridagi me‘yoriy hujjatlarda nazarda tutilgan innovatsion usullarni tahlil qilish, ularning samaradorligini o‘lchash va amaliy amalga oshirish mexanizmlarini asoslashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida samaradorlikni oshirish masalasi iqtisodiy adabiyotlarda innovatsion boshqaruv, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, klasterli hamkorlik va sifat menejmenti tizimlari bilan bog‘liq holda tadqiq etiladi. P. Druker innovatsiyani korxonalar rivojlanishining muhim omili sifatida baholab, uni bozor talablariga moslashish va boshqaruv qarorlarini yangilash vositasi sifatida talqin qiladi [7]. M. Porter esa korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda hududiy klasterlar, qiymat zanjiri va strategik ustunliklar muhim o‘rin tutishini asoslab bergan [8].

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda Lean menejment yondashuvi alohida ahamiyatga ega. J. Womack va D. Jones tomonidan ishlab chiqilgan Lean konsepsiyasida ortiqcha xarajatlar va resurs isrofini kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonlarini ixchamlashtirish hamda iste‘molchi uchun qiymat yaratishga ustuvorlik beriladi [9]. Bu yondashuv oziq-ovqat sanoati korxonalarini uchun xom ashyo, mehnat va vaqt resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Zamonaviy tadqiqotlarda oziq-ovqat sanoatining barqaror rivojlanishi raqamli texnologiyalar, sifat standartlari va innovatsion boshqaruv vositalari bilan uzviy bog'liq ekani ta'kidlanadi. FAO hisobotlarida oziq-ovqat tizimlarida innovatsiyalar mahsulot sifati, xavfsizlik, eksport salohiyati va ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlashning muhim sharti sifatida ko'rsatilgan [10]. ISO 22000:2018 standarti esa oziq-ovqat xavfsizligi menejmenti tizimini shakllantirishda xalqaro talablarni belgilab beradi [11].

Mahalliy tadqiqotlarda ham oziq-ovqat sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, M.M. Turg'unov oziq-ovqat sanoati korxonalarida faoliyatida klasterli boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi [12].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi innovatsion omillarni aniqlash va baholashga qaratilgan tizimli yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini innovatsion boshqaruv, raqamli transformatsiya, Lean menejment, klasterli integratsiya va sifat menejmentiga oid ilmiy qarashlar tashkil etdi.

Maqolada taqqoslama tahlil, statistik guruhlash, iqtisodiy tahlil, so'rovnomalar va grafik-jadval usullaridan foydalanildi. Empirik tahlil uchun oziq-ovqat sanoatida faoliyat yurituvchi 45 ta korxonaga bo'yicha so'rov natijalari, O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari hamda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar asos qilib olindi.

Tahlil jarayonida ERP/MES tizimlari, Lean va Kaizen metodologiyalari, klasterli integratsiya, ISO 22000 va HACCP standartlari hamda inson kapitalini rivojlantirish omillarining korxonaga samaradorligiga ta'siri baholandi. Baholashda kapital unumdorligi, mehnat unumdorligi, boshqaruv xarajatlari ulushi, rentabellik, bozorga javob berish vaqti va innovatsion faollik indeksi kabi ko'rsatkichlardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari innovatsion boshqaruv usullarini joriy etgan va joriy etmagan korxonalar ko'rsatkichlarini taqqoslash orqali umumlashtirildi. Bu esa oziq-ovqat sanoati korxonalarida samaradorlikni oshirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oziq-ovqat sanoatiga innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy-me'yoriy asoslari

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy baza so'nggi besh yil ichida takomillashtirildi. Quyidagi jadvalda asosiy farmon va qarorlar tizimlashtirilgan.

1-jadval. Oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalarga oid asosiy me'yoriy hujjatlar¹

Sana / Raqam	Hujjat nomi	Asosiy vazifalar	Belgilangan maqsad
PF-60, 28.01.2022	“2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” [1]	Sanoatni modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish, qayta ishlash tarmoqlarini rivojlantirish	Iqtisodiyotni tarkibiy yangilash va raqobatbardoshlikni oshirish
PQ-4821, 09.09.2020	“Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida” [2]	Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarini qo'llab-quvvatlash	Sifatli oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish
VMQ-37, 20.01.2022	“Respublikada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida” [3]	Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish loyihalarini qo'llab-quvvatlash, xarajatlarning bir qismini qoplash mexanizmlarini belgilash	Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish
PF-6079, 05.10.2020	“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” [4]	Iqtisodiyot tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish	Raqamli transformatsiyani jadallashtirish
PF-165, 06.07.2022	“2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” [5]	Innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish	Innovatsion salohiyatni oshirish

1 **Manba:** O'zbekiston Respublikasi huquqiy ma'lumotlar bazasi (lex.uz) asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Ushbu me'yoriy-huquqiy baza mazmunidan ko'rinib turibdiki, me'yoriy-huquqiy hujjatlarda oziq-ovqat sanoatida raqamlashtirish, klasterli integratsiya, texnologik yangilanish va inson kapitalini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Oziq-ovqat sanoatida innovatsion investitsiyalar dinamikasi

Statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 2019–2024-yillar mobaynida tarmoqdagi innovatsion investitsiyalar hajmi 0,72 mlrd so'mdan 2,87 mlrd so'mga — ya'ni 3,98 martaga — o'sgan [6]. Xususan, raqamlashtirish xarajatlari 8 baravar (0,18 → 1,45 mlrd so'm) oshgan (1-rasm).

1-rasm. Oziq-ovqat sanoatida innovatsion investitsiyalar dinamikasi (2019–2024)

1-rasm. Biroq YIMdagi ulush hali ham 3,2%ni tashkil etib (2024), innovatsion rivojlanish strategiyasida belgilangan 3% maqsadiga yaqinlashilgan bo'lsa-da, rivojlangan mamlakatlarning 4–7% ko'rsatkichiga yetish uchun sarmoya hajmini yana ikki baravar oshirish zarur.

Boshqaruv samaradorligini oshirishning innovatsion yo'llari

Raqamli transformatsiya va ERP tizimlar

PF-6079-son Farmon bilan tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi iqtisodiyot tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishni ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilaydi [4]. Shu nuqtayi nazardan, oziq-ovqat sanoati korxonalarida ERP va MES tizimlarini joriy etish ishlab chiqarish, hisob, logistika va boshqaruv jarayonlarini yagona raqamli muhitda muvofiqlashtirish imkonini beradi.

2-jadval. Raqamli tizimlar joriy etilishidan oldingi va keyingi ko'rsatkichlarning taqqoslamasi (2024)²

Ko'rsatkich	ERP siz	ERP bilan	O'zgarish	Yaqin xorijiy o'rtacha
Kapital unumdorligi (K.U.)	1,42	2,53	+78,2%	3,10
Mehnat unumdorligi (mln so'm/kishi)	124	219	+76,6%	280
Boshqaruv xarajatlari ulushi, %	14,3	8,7	-5,6 p.b.	7,2
Rentabellik, %	6,1	13,8	+7,7 p.b.	16,4
Bozorga javob vaqti, kun	18,4	7,2	-60,9%	5,8
Innovatsion faollik indeksi (0–1)	0,18	0,57	+216,7%	0,72

2 **Manba:** Muallif tomonidan so'rov va hisob-kitoblar asosida tuzilgan.

Lean va Kaizen menejment metodologiyalari

PQ-4821-son Qaror va VMQ-37-son Qaror oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, resurslardan samarali foydalanish va qayta ishlash jarayonlarini rivojlantirish uchun huquqiy asos yaratadi [2; 3]. Lean va Kaizen metodologiyalari ushbu vazifalarni amaliyotda amalga oshirish, xomashyo isrofini kamaytirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Klasterli integratsiya

PQ-4821-son Qarorda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan [2]. Shu jihatdan klasterli integratsiya xomashyo yetkazib berish, qayta ishlash, saqlash, logistika va tayyor mahsulotni bozorga chiqarish bosqichlarini o'zaro bog'lashda muhim boshqaruv mexanizmi sifatida qaraladi.

Sifat menejmenti — ISO 22000 va HACCP

PQ-4821-son Qaror hamda VMQ-37-son Qaror oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratilgan [2; 3]. Mazkur yo'nalishda ISO 22000 va HACCP standartlarini joriy etish mahsulot xavfsizligini ta'minlash, eksport imkoniyatlarini kengaytirish va korxonalar boshqaruvi sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Inson kapitalini rivojlantirish va boshqaruv kompetensiyalari

PF-165-son Farmon bilan tasdiqlangan 2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasida innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish hamda kadrlar salohiyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [5]. Oziq-ovqat sanoatida ushbu vazifalar menejmlarning raqamli ko'nikmalari, sifat menejmenti bo'yicha bilimlari va innovatsion boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi.

Samaradorlik ko'rsatkichlari tahlili (grafiklar)

2-rasm quyida oziq-ovqat sanoati korxonalar toifalaridagi rentabellik o'zgarishini hamda O'zbekiston va MDH o'rtachasi bo'yicha innovatsion ko'rsatkichlar taqqoslamasini ko'rsatadi.

2-rasm. Oziq-ovqat sanoati korxonalar samaradorlik ko'rsatkichlari tahlili

Rasmdan ko'rinadiki, yirik korxonalar innovatsion faollik indeksida (0,57) kichik korxonalardan (0,18) uch baravarga ustun turadi. O'zbekiston ko'rsatkichlarining MDH bo'yicha o'rtacha darajadan pastroq ekani ayniqsa raqamlashtirish (28% vs 54%) va innovatsion faollik (32% vs 58%) yo'nalishlarida seziladi.

3-jadval. Innovatsion usullar bo'yicha iqtisodiy samara: viloyatlar kesimida (2024)³

Viloyat	ERP ulushi, %	Lean korx, %	Klaster soni	ISO soni	Rent., %	BSI (0–1)
Toshkent sh.	62	48	22	84	14,2	0,74
Toshkent vil.	44	36	18	61	11,8	0,63
Samarqand vil.	31	28	14	42	9,6	0,54
Farg'ona vil.	28	24	16	38	8,9	0,51
Qashqadaryo vil.	22	18	12	29	7,4	0,43
Xorazm vil.	19	16	9	21	6,8	0,38
O'rtacha (mamlakat)	34	28	118 ta	42	9,7	0,52

3-jadval ma'lumotlari innovatsion transformatsiya darajasining hududiy jihatdan sezilarli farqlanishini ko'rsatmoqda. Toshkent shahrida BSI indeksi 0,74 ga yetgan bo'lsa, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida bu ko'rsatkich 0,38–0,43 darajasida qolmoqda. Bu hududiy siyosatni differensial tarzda shakllantirishni taqozo etadi.

3-rasm innovatsion usullarni joriy etish natijasida samaradorlik ko'rsatkichlarining miqdoriy o'zgarishini ifodalaydi.

3-rasm. Innovatsion usullar joriy etilgandan so'ng samaradorlik o'zgarishi

Grafikdan ko'rinib turibdiki, eng yuqori samara ERP/MES tizimlarini joriy etishda kuzatilmoqda: kapital unumdorligi 1,42 dan 2,53 ga ko'tarilgan. Energo-samarali texnologiyalar esa xarajatlarni 12,4% dan 8,1%ga — ya'ni 4,3 foiz bandiga — tushirgan.

3 **Manba:** O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va muallif so'rov ma'lumotlari asosida tuzilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari quyidagi ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi:

4-jadval. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida samaradorlikni oshirishga qaratilgan tavsiyalar tizimi⁴

No	Yo'nalish	Tavsiya mazmuni	Huquqiy asos	Kutilgan samara
1	Raqamlashtirish	2025–2027 yillarda barcha o'rta va yirik korxonalarda ERP/MES tizimlarni subsidiyalash asosida joriy etish; bulutli ERP yechimlarga o'tish	PF-6079, PQ-4821	Rent. +7–8 p.b.
2	Lean menejment	Lean/Kaizen bo'yicha milliy sertifikatlashtirish tizimini joriy etish; har bir viloyatda Lean konsultatsiya markazi tashkil etish	PQ-4821, VMQ-37	Isrof –25%
3	Klaster siyosati	Hududiy klasterlarda umumiy boshqaruv xizmatlarini (shared services) joriy etish; innovatsion faollik darajasi nisbatan past hududlarda klasterlarni qo'llab-quvvatlash	PQ-4821, PF-60	BSI +0,15
4	Sifat menejmenti	ISO 22000 sertifikatlashtirish xarajatlarini 50% subsidiyalash; HACCP joriy etish uchun texnik yordam dasturi	PQ-4821, VMQ-37, ISO 22000:2018	Eksport ×2,3
5	Inson kapitali	Oziq-ovqat sanoati menejerlari uchun ixtisoslashtirilgan MBA dasturini joriy etish; ERP/raqamli ko'nikmalar bo'yicha bosqichma-bosqich kasbiy sertifikatlashtirish	PF-165, PF-60	Unum. +35%
6	Monitoring	BSI indeksi asosida milliy monitoring tizimini tashkil etish; har chorakda samaradorlik hisobotini ommalashtirish	PF-60, PF-165, PF-6079	Shaffoflik ↑

Yuqoridagi tavsiyalarni ketma-ket amalga oshirish natijasida 2030-yilga qadar O'zbekiston oziq-ovqat sanoatida umumiy BSI indeksini 0,52 dan 0,72–0,75 ga yetkazish, eksport hajmini 4,5–5 mlrd AQSh dollarigacha oshirish va tarmoq rentabelligini 14–16% darajasida barqarorlashtirish real maqsad sifatida belgilanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentabrdagi PQ-4821-son Qarori "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida" // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/uz/docs/-4990322>

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-yanvardagi 37-son Qarori "Respublikada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida" // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/uz/docs/-5834104>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/uz/docs/-5030957>

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PF-165-son Farmoni "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish

4 Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
<https://lex.uz/docs/-6102462>

6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati: 2024-yil yanvar–dekabr. – Toshkent, 2025.

7. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. – New York: Harper & Row, 1985. – 277 p.

8. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – 855 p.

9. Womack J.P., Jones D.T. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. – New York: Simon & Schuster, 1996.

10. FAO. Innovation for Sustainable Food and Agriculture. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021.

11. ISO 22000:2018. Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain. – Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

12. Turg'unov M.M. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatida klasterli boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish // Qo'qon universiteti xabarnomasi. – 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>